

**INOVAȚIE ÎN DEZVOLTAREA DE NOI AFACERI ÎN ZONELE RURALE.
ÎNFIINȚAREA PUNCTELOR GASTRONOMICE LOCALE ȘI ABORDAREA
INOVATIVĂ ÎN ORGANIZAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
SPECIFICE PENTRU PERSOANELE CARE DESERVESC ACESTE AFACERI, ÎN
CONTEXTUL NOILOR PROVOCĂRI GENERATE DE PANDEMIA SARS-COV-2.**

Dănuț UNGUREANU, dr. ing. CS III,

Academia Română, Centrul de Economie Montană – CEMONT/Agenția Națională a Zonei Montane

Orcid ID: 0000-0003-1970-5679

Veronica ȚARAN BACIU, drd. ec. jr.

Academia de Studii Economice/ Agenția Națională a Zonei Montane

Orcid ID: 0000-0002-7109-0395

CZU: 334:005.591.6:641.5

DOI: 10.5281/zenodo.6656284

Abstract

The Local Gastronomic Point is a concept that responds to growing requirements of family dining places (peasant households/farms) in Romania, located in rural areas, offering food specific to various geographical areas of Romania, following the rules and conditions in force regarding hygiene and food safety.

The Local Gastronomic Points are represented by private, small kitchens inside the rural households, where food is cooked traditionally, by regular people with culinary talent, people who know local recipes passed down from generation to generation.

This initiative has emerged in response to two main needs: that of farmers selling their agri-food products and that of tourists /consumers finding traditional, fresh, quality products, specific to a particular area. The innovative part is the emergence of this initiative, this new concept, which has never existed in our country before. A small food unit, located inside the family farm. This is neither a restaurant nor a guest house. Up to 12 persons can dine here and the food is served by family members.

The organization, by the National Agency of the Mountain Area (ANZM), of the courses for setting up Local Gastronomic Points and managing them, is a result of the necessity for a superior capitalization on the mountain products and the development of the short food chains.

Keywords: *gastronomic tourism, Local Gastronomic Point, mountain product, peasant cuisine, vocational training*

Contextul economico-social actual generat de pandemia COVID-19 a schimbat obiceiurile turistice, iar societatea urbană caută să redescopere zonele rurale din România și patrimoniul gastronomic tradițional specific fiecărui areal.

Noul profil al turistului este bazat pe nevoia siguranței mediului în care alege să își petreacă vacanța, pe siguranța și sănătatea alimentară, dar și pe dorința de experiențe autentice, iar spațiul rural, prin însăși esența sa, reușește să îmbine armonios toate aceste elemente.

Acest nou tip de activitate reprezintă o modalitate eficientă de valorificare a produselor din gospodăria țărănească în unități de alimentație publică de tip familial, ținând cont de specificul fiecărei zone/regiuni turistice cu tradiții gastronomice recunoscute.

Dezvoltarea comunităților rurale și a turismului rural se poate realiza și prin înființarea în satele românești a Punctelor Gastronomice Locale (PGL), unde se pot consuma preparate din produse locale obținute după metode tradiționale, autentice [5].

Punctele Gastronomice Locale sunt unități reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuințelor din mediul rural, unde se prepară și se servesc produse culinare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr de maxim 12 persoane. Produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderență din producția primară de la nivelul exploatației proprii, precum și de la producătorii locali sau din

unități autorizate înregistrate sanitar - veterinar și pentru siguranța alimentelor [4]. Acest concept, răspunde cerinței crescânde în țara noastră pentru unități de alimentație publică de tip familial, care să ofere doritorilor produse și preparate alimentare specifice zonelor geografice ale României.

Punctul Gastronomic Local reprezintă o modalitate eficientă de valorificare a produselor din gospodăria țărănească în unități de alimentație publică de tip familial, ținând cont de specificul fiecărei zone/regiuni turistice cu tradiții gastronomice cunoscute. Spre deosebire de restaurante sau pensiuni, punctele gastronomice locale oferă posibilitatea turiștilor de a beneficia de preparate tradiționale, locale, produse și servite direct de către membri familiei în propria gospodărie, respectând cerințele legale de igienă, fără a pune în pericol sănătatea consumatorilor .

Elemente caracteristice pentru PGL [4, 5]:

- Pot funcționa în gospodării permanente/sezoniere, ferme agricole, piscicole, stâne, ferme viticole/pomicole, crame, fonduri de vânătoare;
- Proprietarii și membrii familiei pot prepara și servi produse alimentare direct consumatorilor finali (nu mai mult de 12 persoane servite în același timp) în gospodăria proprie;
- Produsele alimentare pot fi obținute din producția primară de la nivelul exploatației/ fermei proprii, dar pot proveni și de la alți producători locali autorizați;
- Materiile prime din care se prepară alimentele trebuie să provină numai din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;
- În ceea ce privește proporția produselor primare și a altor materii prime/alimente, acestea trebuie să provină predominant din gospodăria proprie sau de la producători locali;
- Meniul punctelor gastronomice este diferit de cel al restaurantelor. Punctul Gastronomic Local va avea un meniu zilnic cu o gamă sortimentală restrânsă: cel mult 2 feluri de ciorbe sau supe, 2 feluri principale și eventual 2 feluri de desert, specific zonei în care își desfășoară activitatea. Va fi preparat și oferit pentru consum doar în decursul aceleiași zile;

Etaple înființării unui PGL [5]:

1. Înregistrarea juridică (constituirea persoanei juridice);
2. Înregistrarea fiscală și fiscalizarea activității;
3. Înregistrarea sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor.

Punctele Gastronomice Locale nu sunt asimilate cu bucătăriile pensiunilor turistice/agroturistice și nu au același regim de înregistrare sanitar-veterinară. Bucătăriile pensiunilor sunt destinate să funcționeze în regim de circuit închis, să servească masa doar turiștilor care sunt cazați. Totodată, PGL-urile nu intră în competiție cu alte unități de alimentație publică datorită dimensiunii lor reduse, a ofertei gastronomice limitate, a numărului limitat de clienți care pot fi serviți și a situării lor doar în localități rurale .

Punctul Gastronomic Local, se identifică adesea cu:

- persoana care deține punctul gastronomic, gătește și servește hrană locală,
- specialitatea culinară apreciată cel mai mult de vizitatori
- împărtășirea experienței de viață a gazdei către oaspeți.

Consumul de alimente într-un PGL reprezintă trăirea unei experiențe bazată pe valori fundamentale: sociabilitate, autenticitate, simplitate, sustenabilitate, a împărți/a împărtăși cu persoanele de la aceeași masă și cu gazda, hrana, cuvinte și suflet.

Clienții, sunt tratați de către gazde mai degrabă ca oaspeți, cu tot ceea ce înseamnă deschiderea casei / invitarea în casă a unei persoane necunoscute care te vizitează și căruia i se pune pe masă mâncarea și băutura disponibilă în acel moment. Un vizitator al PGL este un oaspete și nu un consumator obișnuit, consumatorul fiind adesea identificat cu o simplă sursă de venit, parte a unei tranzacții comerciale [2].

Câteva expresii care pot caracteriza hrana preparată în PGL sunt: “ca la mama acasă”, “ca la bunica”, “ca la țară”, “ca pe vremuri”, “ca în Deltă”, “ca la Munte”, “ca la Stână”, etc [1].

Alimentele de proveniență locală sunt preparate după rețete culinare tradiționale, specifice zonei și sunt găsite și servite direct către consumatorul final de către gazdă.

Hrana locală și gastronomia sunt elementele esențiale care duc la dezvoltarea turismului rural iar PGL reprezintă cel mai potrivit mod de promovare a patrimoniului gastronomic local și implicit de protejare și conservare a patrimoniului material și imaterial rural, mai simplu spus, de salvare a gospodăriei țărănești și a satului românesc. Acest concept are un rol educativ, conectând consumatorii cu spațiul cultural rural, cu mediul înconjurător și cu activitățile ce se desfășoară în aer liber, fiind totodată un element esențial în implementarea strategiei europene “De la Fermă la Consumator” și a conceptului Slow-Food (mâncare gătită încet, cu grijă și cu suflet). PGL sunt reglementate prin prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) nr. 111/2008 cu completările ulterioare [1].

Figura 1. Logo-ul Punct Gastronomic Local

Sursa: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii muntelui nr. 197/2018 și H.G. Nr. 1036/2018 pentru reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Agenția își are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, județul Suceava și se află în directă subordonare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. La nivel teritorial, în cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane au fost înființate structuri specializate, fără personalitate juridică astfel: la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment; la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment, aflate în coordonarea centrelor regionale de dezvoltare montană. În cadrul ANZM funcționează două direcții: Direcția Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, (CEFIDEC) respectiv Direcția de Strategii, Politici și Programe de Dezvoltare a Zonei Montane (DSPPDZM).

Principalele activități sunt legate de formarea profesională a adulților, inovarea în mediul montan, consultanță de specialitate, elaborarea unor proiecte de acte normative cu privire la dezvoltarea economico-socială și protecția zonei montane, promovarea și acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”, elaborarea

ghidurilor de bune practici specifice, organizarea băncii de date a zonei montane, inițierea și colaborarea la organizarea manifestărilor științifice, culturale, târguri și expoziții, reprezentarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării rurale în cadrul unor organisme internaționale (Parteneriatul Montan, Euromontana, Convenția Carpatică).

La nivel de teritoriu montan, există un număr de 7 centre regionale de dezvoltare montană și 32 oficii de dezvoltare montană, fiecare dintre acestea fiind deservit de către un specialist al Agenției. La rândul său, fiecare CRDM are în subordine un număr variabil de ODM, din raza lui de activitate. Fiecărui ODM, fiindu-i arondat un număr de localități ce se suprapun în mare parte cu suprafața a două bazine montane [2].

Specialiștii ANZM, de la sediul central, cât și din teritoriu, participă la organizarea programelor de formare profesională pentru adulți. Noul curs destinat persoanelor care deservește Punctele Gastronomice Locale, a apărut datorită necesității de valorificare superioară a produselor montane și dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte și vine să răspundă la o nevoie de formare identificată, pentru o nouă ocupație. În acest sens, s-au făcut numeroase demersuri, care să reglementeze înregistrarea, organizarea, administrarea și fiscalizarea acestor unități.

În urma colaborării dintre Agenția Națională a Zonei Montane, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE), Ministerul Finanțelor (MF), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pe parcursul anilor 2020 și 2021, cadrul de reglementare al Punctelor Gastronomice Locale s-a completat prin încadrarea de către INSSE a activității economice desfășurate în Punctul Gastronomic Local (PGL) pe codul CAEN 5610-Restaurante.

De asemenea, trebuie menționată acceptarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului a atestatului eliberat participanților la cursurile de formare profesională organizate de către ANZM, destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local, ca document care poate fi utilizat în cadrul procesului de înregistrare la ONRC, în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau, după caz, întreprindere familială, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. În urma activității de promovare a conceptului PGL de către ANZM, completarea cadrului de reglementare și organizarea cursurilor de formare profesională, evoluția numărului de PGL a fost una pozitivă [1].

Tabelul 1. Situația numărului de PGL, pe județe și în zona montană, la sfârșitul anului 2021

Nr. crt.	Județ	Nr. PGL/județ	Din care, în zona montană
1	Alba	8	8
2	Arad	1	0
3	Argeș	3	3
4	Bacău	0	0
5	Bihor	1	0
6	Bistrița-Năsăud	3	3
7	Botosani	1	0
8	Brașov	68	67
9	Brăila	0	0
10	Buzau	1	0
11	Călărași	0	0
12	Caraș-Severin	0	0
13	Cluj	3	1
14	Constanța	1	0
15	Covasna	1	1

16	Dâmbovița	1	0
17	Dolj	0	0
18	Galăț	1	0
19	Giurgiu	1	0
20	Gorj	5	4
21	Harghita	4	4
22	Hunedoara	6	6
23	Ialomița	0	0
24	Iași	0	0
25	Ilfov	0	0
26	Maramureș	10	9
27	Mureș	1	1
28	Mehedinți	0	0
29	Neamț	3	2
30	Olt	0	0
31	Prahova	3	3
32	Satu Mare	1	0
33	Sălaj	1	0
34	Sibiu	16	14
35	Suceava	8	7
36	Teleorman	0	0
37	Timiș	1	0
38	Tulcea	30	0
39	Vaslui	1	0
40	Vâlcea	3	3
41	Vrancea	0	0
42	mun. București	0	0
	Total	187	136

Sursa: Agenția Națională a Zonei Montane

Din cele 187 de unități existente la sfârșitul anului 2021 în România, 136 se regăsesc în zona montană. Acestea vin să completeze într-un mod armonios, oferta turistică deja existentă în arealul montan.

Tabelul 2. Evoluția Numărului de Puncte Gastronomice Locale în perioada 2018 - 2021

An	2018	2019	2020	2021	TOTAL	%
Nr. PGL la nivel național	6	44	56	81	187	100%
Nr. PGL situate în zona montană conform delimitării extinse din Ordinul comun 97/1332 din 2019 - 948 localități	4	25	34	68	136	73%

Sursa: Agenția Națională a Zonei Montane

Creșterea numărului de PGL începând cu anul 2021, în condițiile unei piețe a unităților de alimentație publică în scădere pe fondul Pandemiei COVID-19, a fost influențată și de o comunicare mai bună a factorilor responsabili privind valorificarea produselor alimentare, în cadrul unui număr de 8 întâlniri regionale organizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu reprezentanții Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Direcțiilor pentru Agricultură Județene (DAJ), la nivel de regiune de dezvoltare. Aceste întâlniri, au avut ca temă principală, identificarea condițiilor minime necesare pentru înregistrarea unui PGL și stabilirea unor practici unitare la nivel național privind înregistrarea de către ANSVSA a acestora [5].

Agenția Națională a Zonei Montane, organizează începând cu anul 2021, programe de formare profesională destinate persoanelor care deservește Punctele Gastronomice Locale. Cursurile sunt gratuite și se pot organiza în format fizic, online sau hibrid/mixt. Durata cursului este de 24 ore (4 zile x 6 ore), iar la finalul programului de formare, cursanții primesc un atestat de participare.

Atestatul poate fi utilizat în cadrul procesului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru înregistrarea activității PGL, în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau, după caz, întreprindere familială, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

Programul de formare pentru PGL cuprinde următoarele teme [5]:

1. Puncte Gastronomice Locale – concept, cadru legal, aspecte specifice.
 - Înregistrarea juridică (constituirea persoanei juridice); PFA, II, IF (pentru care este necesar atestatul de participare curs), SRL, asociații, fundații, composesorate etc.
 - Înregistrarea fiscală și fiscalizarea activității
 - Înregistrarea sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor
 Conținutul dosarului: Cerere tip; Schița locului de desfășurare a activității în cadrul PGL; Copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, copia carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător prin care se face dovada deținerii animalelor, eliberat de primărie, iar în cazul vânătorilor și pescarilor, copia carnetului de membru vânător/permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociațiile profesionale din domeniu în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare; Copia actului de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic; Dovada care atestă că au fost achitate tarifele stabilite de legislația specifică în vigoare.
 2. Organizarea activității din Punctul Gastronomic Local - dotări, reguli de igienizare și securitate a spațiilor, igiena persoanelor care deservește Punctul Gastronomic Local, gestionarea deșeurilor și protecția mediului.
 3. Activități de bază în PGL - asigurarea ingredientelor pentru prepararea hranei (din gospodărie sau vecinătate), manipularea și depozitarea alimentelor, prepararea hranei, primirea oaspeților și servirea mesei.
 4. Promovarea PGL și fidelizarea clienților - comunicarea ofertelor, Instrumente folosite în promovarea Punctului Gastronomic Local, Fidelizarea clienților.
- În anul 2021 au absolvit acest curs, un număr de 2725 persoane, din întreaga țară.

Tabelul 3. Situația cursanților, pe grupe de vârstă și gen

Interval de vârstă	Nr. total (bărbați + femei)	Bărbați	Femei
2021	<25 ani	258	180
	25 - 40 ani	950	709
	40 – 60 ani	1398	1013
	>60 ani	119	89
TOTAL 2021	2725	734	1991

Sursa: Agenția Națională a Zonei Montane

Se observă faptul că femeile participante la curs au o pondere mai mare (1191 persoane), în comparație cu cea a bărbaților (734 persoane). De asemenea, numărul celor din categoria 40 – 60 de ani a fost unul substanțial (1013 persoane), urmat de cel cuprins în categoria 25 – 40 de ani (709 persoane), după care urmează tinerii din categoria până în 25 de ani (180 persoane) și „seniorii” de peste 60 de ani (89 persoane).

Multe dintre femeile participante au o bogată experiență culinară. S-au remarcat persoane care practică meserii din domeniul serviciilor de alimentație publică sau cel al turismului: bucătari, ospătari, proprietari de structuri de alimentație sau de structuri de cazare. Au existat solicitări pentru participarea la acest curs, venite din rândul studenților/profesorilor de la facultăți cu profil agricol, alimentar, economic, turistic: Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, (63 studenți), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (32 studenți), Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea (30 studenți).

Concluzii

Punctul Gastronomic Local reprezintă un concept ce răspunde cerințelor crescânde în România, privind înființarea unor unități de alimentație publică de tip familial, situate în mediul rural, care să ofere produse și preparate alimentare specifice diverselor zone geografice, cu respectarea normelor și condițiilor de igienă și siguranță alimentară. Extinderea acestor unități, permite dezvoltarea durabilă a comunităților din zona rurală și a gospodăriilor țărănești, pescarilor din Delta Dunării, oierilor, viticultorilor, pomicultorilor, apicultorilor, vânătorilor și a altor categorii, care prin intermediul PGL pot să își valorifice superior produsele agricole obținute prin dezvoltarea activității economice complementare de servire a alimentelor produse local. Această abordare, răspunde obiectivelor din Pactul Verde European, unde strategia UE “De la Fermă la Consumator” reprezintă un nou concept prin care europenii apreciază sustenabilitatea alimentară și unde lanțurile scurte de vânzare sunt baza acestui model. PGL reprezintă cel mai scurt lanț de vânzare, neavând nici un intermediar, fiind compus doar din producător și consumator. Contribuie substanțial la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural local, material (patrimoniu arhitectural rural, obiecte culturale, etc.) sau imaterial (patrimoniu gastronomic, tradiții, obiceiuri, etc.) care ne definește identitatea națională. Este o modalitate eficientă de valorificare a produselor din gospodăria țărănească în unități de alimentație publică de tip familial, ținând cont de specificul fiecărei zone/regiuni turistice cu tradiții gastronomice recunoscute. Diversificarea activității agricole într-o gospodărie rurală prin înființarea de Puncte Gastronomice Locale reprezintă o nouă oportunitate, care contribuie astfel la dezvoltarea mediului rural într-o manieră sustenabilă, prin crearea de locuri de muncă, menținerea coeziunii comunităților locale și păstrarea tradițiilor culinare, în armonie cu natura.

BIBLIOGRAFIA

1. Popa Sonia, Belu Nicoleta – Rolul Punctelor Gastronomice Locale în dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale montane - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu, octombrie 2021
2. Ungureanu, D., Ungureanu Dana Alina – Activități turistice complementare posibile în gospodăria rurală montană – în „Romanian Rural Tourism in International Context. Present and Prospects ”, volumul 46, Editura "Performantica", Iași, 2020
3. *** Ordinul Președintelui ANSVSA nr.111/2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;
4. *** Ordinul Președintelui ANSVSA nr.106/2019 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008;
5. *** Puncte Gastronomice Locale – suport de curs – ANZM - 2021.